

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОСТЬ КЛАССА И ВРЕМЕНИ ПРОБЫ РУДЫ НА ПЕРЕХОД МЕДИ В СОСТАВ РАСТВОРА В ПРОЦЕССЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ЧАНОВОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОКИСЛЕННЫХ РУД КАЛЬМАКИРСКОГО РУДНИКА

М.З.Ашуралиев, С.З.Ашуров

Ташкентского государственного технического университета

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11209895](https://doi.org/10.5281/zenodo.11209895)

Ключевые слова: окисленная руда, выщелачивание, температура, время, измельчение, серная кислота, кек, раствор.

Была проведена серия опытов выщелачивания для изучения влияния различных параметров на выщелачивание. По изученным параметрам изучены крупность окисленной медной руды, вид и дозы кислоты, зависимость выщелачивания от температуры и времени. Основной целью исследования было изучение выщелачивания окисленной медной руды серной кислотой. С целью выяснения влияния класс крупности пробы руды и времени на переход меди в раствор в процессе выщелачивания были проведены экспериментальные испытания 6 раз для 3 различных классов крупности и 6 разное время.

Для лабораторных исследований методом выщелачивания готовили 15% раствор серной кислоты. Выборочные исследования выщелачивания руды проводились на образцах массой 5 кг классов крупности -3 мм, -5 мм и -10 мм. Выщелачивание руд осуществляли по следующей технологической схеме.

Рисунок 1. Технологическая схема выщелачивание руды

С целью выяснения влияния класса крупности пробы руды и времени на переход меди в раствор при выщелачивание было проведено несколько экспериментальных испытаний выщелачивании в течение 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов. При предварительных исследовательских испытаниях масса образца составляла 5 кг, крупность исходного образца - 100% -3, -5 и -10 мм, соотношение твердой и жидкой фаз - 3:1 г/см³, концентрация серной кислоты составляла 150 г/л.

Технологические исследования проводились в классах крупности -3, -5, -10 мм и в течение 1,2,3,4,5,6 часов. Изучено влияние класса крупности и времени на переход меди в раствор в процессе выщелачивание. В таблице 1 и на рисунке 2 показаны результаты исследований чанового выщелачивания.

Таблица 1.

Результаты агитационного выщелачивания руды исх. руда: $Cu = 0,997$ %, расход реагента 150г/л

Наименование реагента	Класс крупности, мм	№ оп.	Отн. Ж/Т	T, час	Извлечение меди, %
2	3	4	5	6	7
Серная кислота	-10 мм	1	3:1	1	51,2
		2	3:1	2	52,1
		3	3:1	3	56,5
		4	3:1	4	64,2
		5	3:1	5	70
		6	3:1	6	75,6
Серная кислота	-5 мм	1	3:1	1	57,3
		2	3:1	2	58,1
		3	3:1	3	60,5
		4	3:1	4	69,4
		5	3:1	5	77,2
		6	3:1	6	80,3
Серная кислота	-3 мм	1	3:1	1	61,5
		2	3:1	2	62,8
		3	3:1	3	65,3
		4	3:1	4	72,2
		5	3:1	5	82
		6	3:1	6	84,8

Рисунок-2.

Диаграмма результаты исследования чанового выщелачивания.

Результаты исследования чанового выщелачивания показывают, что с увеличением класса крупности и времени скорость растворения металлов увеличивается. При расходе серной кислоты 150 г/л переход меди в раствор составляет более 80%, при этом высокое извлечение медных минералов наблюдалось в классе крупности -3 мм и 6 часов.

Библиографический список:

1. Крылова Л. Н, Панин В. В, Воронин Д. Ю. Способ извлечения меди чановым выщелачиванием из смешанных и окисленных руд. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37663298>
2. Усенов Р.Б, Алматов И.М, Сагдиева М.Г. Определение пригодности чанового сернокислотного выщелачивания отвальных окисленных медных руд месторождения кальмакыр. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42314211>
3. Панова Н.И, Елисеев Н.И. Способ обогащения окисленных медных руд. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41058013> 47-49.